

УДК 376.35
DOI 10.5281/zenodo.15224361
Научная статья

МЕТОДИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

METHODOLOGY OF SPEECH THERAPY WORK ON THE FORMATION OF THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE WORD OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

РЫЛЬЦЕВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

RYLTSEVA ALINA ALEKSEEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Статья посвящена проблемы задержки психического развития, которая характеризуется временным и обратимым недоразвитием психических процессов у детей. Рассматриваются вопросы организации и содержания работы по формированию морфологической структуры слова. Раскрываются основные проявления задержки психического развития, позволяющие определить особенности организации логопедической работы по формированию словообразования и словоизменения, что способствует улучшению высших психических процессов и развитию речевых навыков у детей с данной проблемой.

The article is devoted to the problem of mental retardation, which is characterized by temporary and reversible underdevelopment of mental processes in children. The issues of organization and content of work on the formation of the morphological structure of the word are considered. The main manifestations of mental retardation are revealed, which make it possible to determine the specifics of the organization of speech therapy work on the formation of word formation and inflection, which contributes to the improvement of higher mental processes and the development of speech skills in children with this problem.

Ключевые слова: *задержка психического развития, словообразование, словоизменение, высшие психические процессы, логопедическая работа.*

Key words: *mental retardation, word formation, word inflection, higher mental processes, speech therapy work.*

Под задержкой психического развития понимается временное, нестойкое и обратимое психическое недоразвитие, замедление его темпа, выражающееся в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления и малой интеллектуальной направленности. Задержка психического развития возникает вследствие временных факторов (минимальная мозговая дисфункция, легкие органические поражения центральной нервной системы), то она может иметь обратимый характер [1].

Л.В. Кузнецова отмечает характерные для этих детей слабость волевых процессов, эмоциональную неустойчивость, импульсивность либо вялость и апатичность.

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предмета, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Прежде всего, это проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полнотой преподносимый им учебный материал. Много воспринимается ими неправильно.

Л.С. Волкова и С.Н. Шаховская отмечают, что у всех детей с задержкой психического развития наблюдаются и недостатки памяти, причем эти недостатки касаются всех видов запоминания: произвольного и непроизвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания [4].

Р.И. Лалаева полагает, что отличается от нормы и речь детей с задержкой психического развития. Многим из них присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Дети имеют бедный словарный запас. Выражаемые имеющиеся в словаре понятия часто неполноценные, суженные, неточные, иногда ошибочные. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных логико-грамматических конструкций и некоторых частей речи [5].

При разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания необходимо учитывать особенности психического развития детей, только тогда можно определить основные направления и содержание коррекционной работы.

Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники.

Только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры помогают преодолевать указанные отклонения в их развитии.

По мнению Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, первичным дефектом при задержке психического развития является замедление темпа познавательных процессов. В связи с этим, основу дефекта речи при задержке психического развития составляет нарушение семантического смыслового компонента. Данное нарушение обусловлено тесной взаимосвязью между речевым и интеллектуальным развитием человека, что проявляется в ряде особенностей развития ребенка с задержкой психического развития [2].

Исследователи выделяют следующие особенности нарушения речи при задержке психического развития:

Мышление и речь тесно взаимосвязаны, что проявляется в значении слова. Словесно-логическое мышление оперирует понятиями, которые формируются благодаря речи. При задержке психического развития наблюдается замедление темпа в развитии речи, в расширении словарного запаса.

Трудности речевого развития при задержке обусловлены также тем, что уже к 2-м годам в норме должно произойти соединение линий в развитии речи и мышления. Таким образом, при задержке психического развития отодвигаются возрастные границы соединения линий развития речи и мышления [8].

Несформированность мыслительной деятельности, замедление темпа в развитии мыслительных операций приводит к тому, что наблюдаются существенные трудности в усвоении грамматического строя языка, появляются множество аграмматизмов разного уровня.

В организации логопедической работы необходимо учитывать:

- Клиническую характеристику.
- Индивидуальные особенности ребенка.
- Особенности психической деятельности.
- Механизмы нарушения речи.

Очень важно создать условия для полноценного интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, сформировать у них познавательные процессы, развивать умения и навыки мыслительной деятельности.

Анализ и синтез являются основной частью мышления, обеспечивающими восприятие, переработку и хранение информации. У детей с задержкой психического развития наблюдается замедленное развитие этих мыслительных операций, что проявляется в трудностях в установлении причинно-следственных связей и построением сложных заключений [6].

Приёмы, которые помогают развивать аналитико-синтетическую деятельность и усваивать морфологическую структуру слова:

1. Использование внешних опор. Применение схем, загибания пальцев, использовании наглядного материала.
2. Проговаривание слов.
3. Задания, направленные на анализ, синтез, сравнение: «Четвертый лишний», «Установи последовательность», «Сравни слова по звучанию и смыслу», «Разгадай ребус».
4. Подобрать родственные слова с опорой на картинный материал.
5. Игры на классификацию и обобщение, которые помогают детям научиться выделять общие признаки и находить закономерности.

Основными направлениями работы для формирования морфологической структуры слова будут являться:

1. Формирование словоизменения.
2. Формирование словообразования.

Формирование словоизменения у детей с задержкой психического развития осуществляется с учетом закономерностей нормального онтогенеза взаимодействия в развитии лексики, морфологической и синтаксической системы языка. В процессе коррекционно-логопедической работы рекомендуется постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого материала.

Так, на начальном этапе работы проводится нормирование словоизменения в диалогической речи (словосочетания, предложения), в дальнейшем – закрепление словоизменения в связной речи.

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова выделили 3 этапа логопедической работы по формированию словоизменения [5].

1 этап – формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм.

Существительные:

- 1) дифференциация именительного падежа единственного и множественного числа;
- 2) отработка беспредложных конструкции единственного числа.

Глаголы: согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в числе.

2 этап включает работу над следующими формами словоизменения.

Существительные:

- 1) понимание и употребление предложно-падежных конструкций единственного числа;

2) закрепление беспредложных форм множественного числа.

Глагол:

1) дифференциация глаголов 1,2,3-го лица настоящего времени;

2) согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе и роде.

Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в именительном падеже единственного и множественного числа.

3 этап – закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению, менее продуктивных форм словоизменения.

Существительное: употребление предложно-падежных конструкций в косвенных падежах множественного числа.

Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в косвенных падежах.

Формирование словоизменения закрепляется сначала в словосочетаниях; затем в предложениях, далее и связной речи [5].

Рассмотрим содержание логопедической работы по формированию словообразования у детей с задержкой психического развития.

Как отмечают Н.В. Серебрякова и Р.И. Лалаева, в процессе формирования словообразования с задержкой психического развития необходимо уделять основное внимание организации, прежде всего, системы продуктивных словообразовательных моделей. Для формирования и закрепления этих моделей, прежде всего, уточняется связь между значением морфемы и ее звучанием. Закрепление этой связи осуществляется на основе сравнения слов с одинаковой морфемой, определения общего, сходного значения слов с общей морфемой *домик, столлик*, выделения этой общей морфемы, уточнения её значения [5].

Заключительным этапом работы является закрепление словообразовательных моделей в процессе специально подобранных упражнений.

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования существительных, глаголов, прилагательных. При этом развитие словообразования различных частей речи происходит последовательно.

Можно выделить 3 этапа логопедической работы по формированию словообразования.

1 этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей;

2 этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей;

3 этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей.

Таким образом, в результате задержки психического развития как вторичное нарушение возникает замедление темпа развития речи, с преимущественным нарушением смыслового компонента.

В усвоении правил грамматики, особенно на начальном этапе развития речи, большую роль играет «чувство языка». Именно оно помогает ребёнку практически отличать правильные языковые формы от неверных и является важным условием как правильной речи ребёнка в целом, так и успешности овладения грамматикой родного языка.

У дошкольников с задержкой психического развития «чувство языковой нормы» находится на низком уровне.

Следует отметить, что спонтанный процесс его развития осуществляется у этих детей довольно медленно. При планировании коррекционно-развивающей работы необходим индивидуальный подход, который учитывает сильные и слабые стороны каждого ребёнка. Поэтому для устранения недостатков развития словообразования в частности, и речи в целом у детей необходима целенаправленная и систематическая работа логопеда, воспитателей и ро-

дителей. Коррекция должна проводиться с учётом онтогенетического и индивидуального принципов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова Т.А. Дети с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, Л.С. Певзнер. М., 1973. 176 с.
2. Жукова Н.С. Отклонения в развитии детской речи. Екатеринбург: Литур, 2008. 316 с.
3. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. М., 2010. 80 с.
4. Лалаева Р.И. Нарушение речи у детей с ЗПР. СПб., 2004. 87 с.
5. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. СПб.: СОЮЗ, 2001. 160 с.
6. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. М., 2008. 165 с.
7. Лебединская К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // Дефектология. 2006. № 3. С. 15-27.
8. Филичева Т.В. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М., 2000. 314 с.

Поступила в редакцию: 07.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Рыльцева А.А., 2025.